

IOTDA BULUT TEXNOLOGIYALARI VA ULARDAN FOYDALANISH

Umarov Bekzod Azizovich

ubaumarov@mail.ru

Farg'ona davlat universiteti, Amaliy matematika va informatika
kafedrası, o'qituvchi

Yo'ldoshev Nodirbek G'ayratjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, talabasi

nodirbekyoldoshev19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217260>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 25-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

IoT, bulut texnologiyalari, katta ma'lumotlar, real vaqtli tahlil, xavfsizlik, aqlli shaharlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada IoT (Internet of Things) va bulut texnologiyalarining o'zaro aloqasi va integratsiyalashuvi tahlil qilinadi. IoTning keng tarqalishi bilan birga, katta hajmdagi real vaqtli ma'lumotlarni samarali boshqarish va tahlil qilish ehtiyoji ham oshib bormoqda. Bulut texnologiyalari bu sohada saqlash, qayta ishlash va tahliliy hisoblash uchun qulay platformani ta'minlaydi. IoT va bulut texnologiyalarining birgalikdagi qo'llanilishi misolida sog'liqni saqlash, sanoat, qishloq xo'jaligi va aqlli shaharlar sohalaridagi dasturlar ko'rib chiqiladi. Bulut platformalari IoT uchun moslashuvchanlik, xavfsizlik va yuqori hisoblash quvvatini ta'minlaydi.

Kirish

IoT (Internet of Things)- bu turli xil qurilmalarning internet orqali ulanishini anglatadi, ya'ni bu texnologiya orqali jismoniy obyektlar bir-biri bilan bog'lanib, o'zaro ma'lumot almashadi. Ushbu texnologiya sanoat, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va kundalik hayotimizda keng qo'llanilmoqda. IoT qurilmalari tomonidan yaratiladigan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash jarayonlari bulut texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Bulut texnologiyalari yuqori quvvatli hisoblash imkoniyatlarini va ulkan saqlash resurslarini taqdim etadi.

IoT va bulut texnologiyalari o'rtasidagi integratsiya - IoT qurilmalari tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar odatda yuqori darajadagi hisoblash quvvatini va katta hajmdagi saqlash joyini talab qiladi. Bunday hajmdagi ma'lumotlarni lokal (mahalliy) serverlarda qayta ishlash ko'pincha iqtisodiy jihatdan samarasiz yoki texnik imkoniyatdan cheklangan bo'ladi. Shu sababli, bulut texnologiyalari IoT tizimlari uchun optimal echim hisoblanadi. Bulut platformalari IoT tizimlari uchun quyidagi xizmatlarni ta'minlaydi:

- Ma'lumotlarni saqlash va boshqarish: IoT qurilmalaridan kelayotgan katta hajmdagi ma'lumotlar bulutda saqlanadi va boshqariladi. Buning natijasida ma'lumotlar uzoq muddatga saqlanib, foydalanuvchilarga qulay ma'lumot oqimi va boshqarish imkoniyati taqdim etiladi.
- Real vaqtli qayta ishlash va monitoring: IoT orqali uzatiladigan ma'lumotlar bulutga yetib boradi va u yerda real vaqtli qayta ishlanadi. Masalan, sanoatda ishlab chiqarish

liniyalarini nazorat qilish yoki sog'liqni saqlashda bemor holatini kuzatishda bu imkoniyat muhim hisoblanadi.

- Moslashuvchanlik va kengayish imkoniyati: IoT qurilmalari va ularning tarmoqlari kengayib borgan sari, bulut texnologiyalari mavjud resurslarni moslashtirish va kengaytirish imkoniyatini beradi. Bu esa vaqt o'tishi bilan IoT tizimlari uchun samarali miqyoslash imkonini yaratadi.
- Xavfsizlik va himoya: IoT ma'lumotlari bulutda saqlanganida, ularni himoya qilish osonlashadi. Bulut provayderlari zamonaviy xavfsizlik tizimlari orqali ma'lumotlarni himoyalash imkoniyatini beradi.

IoT tizimlarida bulut texnologiyalarining afzalliklari.

Resurslarning samaradorligi

- Bulut texnologiyalari IoT tizimlari uchun kerakli hisoblash resurslarini taqdim etadi. Katta hajmdagi hisoblashlarni markaziy serverlar orqali amalga oshirish ancha oson va tejamli.

Uzluksiz xizmat ko'rsatish

- Bulut xizmatlari foydalanuvchilarga doimiy xizmat ko'rsatadi va IoT tizimlarining ishlashida davomiylikni ta'minlaydi.

Xavfsizlikni oshirish

- IoT qurilmalarida xavfsizlikka e'tibor kuchaygan bo'lsa-da, bulut texnologiyalari orqali qo'shimcha xavfsizlik qatlamlari, masalan, kriptografik himoya, autentifikatsiya va uzatilayotgan ma'lumotlarni himoyalash choralari ko'riladi.

IoT tizimlarida bulut xavfsizligi - IoT qurilmalaridan kelayotgan ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlashda bulut xavfsizligi muhim rol o'ynaydi. Bulut provayderlari tomonidan taqdim etiladigan xavfsizlik texnologiyalari quyidagilardan foydalabiladi:

- Shifrlash bu - Ma'lumotlar IoT qurilmasidan bulutga yuborilayotgan vaqtda va bulutda saqlanayotganda shifrlanadi. Bu yo'lda uzatilayotgan yoki saqlanayotgan ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishning oldini oladi.
- Autentifikatsiya va avtorizatsiya bu - IoT qurilmalari va bulut tizimiga kirish uchun autentifikatsiya mexanizmlari qo'llaniladi. Ushbu tizim orqali faqat tasdiqlangan foydalanuvchilar ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'ladi.
- Xavfsizlik devorlari va anomaliyalarni aniqlash bu - Bulutda o'rnatilgan xavfsizlik devorlari va anomaliyalarni aniqlash tizimlari IoT tizimlarini har qanday kiberhujumlardan himoya qilishda yordam beradi.

Natija:

IoT va bulut texnologiyalarini hayotda quyidagi sohalarda qo'llaymiz:

Aqlli shaharlar

- Aqlli shaharlar konsepsiyasi IoT va bulut texnologiyalari asosida amalga oshirilmoqda. Masalan, aqlli transport tizim larida avtomobillar harakati real vaqt rejimida kuzatiladi va tirbandliklarni bartaraf etish uchun tahliliy hisoblashlar amalga oshiriladi. Shuningdek, energiya ta'minoti, xavfsizlik va atrof-muhit monitoringi uchun IoT sensorlaridan foydalaniladi.

Sog'liqni saqlash

- IoT qurilmalari yordamida bemorlarning sog'lik holati sensorlar orqali kuzatilib, bulutda saqlanadi. Masalan, yurak urishini kuzatish yoki qon bosimini o'lchash kabi ma'lumotlar real vaqtda qayta ishlanadi va tibbiyot mutaxassislari tomonidan o'z vaqtida nazorat qilinadi. Bu sog'liqni saqlash xizmatlarida tezkor va aniq qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Sanoat avtomatlashtirish

- IoT va bulut texnologiyalari sanoat korxonalarida kuzatuv va avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi, texnik xizmatlarni bashorat qilish imkonini yaratadi va texnologik jarayonlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Masalan, IoT sensorlari yordamida ishlab chiqarish liniyasining samaradorligi kuzatiladi va buzilish xavfi yuqori bo'lgan qismlar oldindan aniqlanadi.

Qishloq xo'jaligi

- IoT va bulut texnologiyalari sanoat korxonalarida kuzatuv va avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi, texnik xizmatlarni bashorat qilish imkonini yaratadi va texnologik jarayonlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Masalan, IoT sensorlari yordamida ishlab chiqarish liniyasining samaradorligi kuzatiladi va buzilish xavfi yuqori bo'lgan qismlar oldindan aniqlanadi.

Natija: IoT va bulut texnologiyalari zamonaviy raqamli dunyoning ajralmas qismiga aylanib, turli sohalarda samaradorlikni oshirish va innovatsion yechimlarni yaratishda katta imkoniyatlar taqdim etmoqda. IoT qurilmalari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar real vaqtda yig'iladi, qayta ishlanadi va bulut texnologiyalari yordamida xavfsiz saqlanadi. Ushbu yechim IoT qurilmalari tomonidan yig'ilgan katta ma'lumotlarni boshqarishda qulaylik yaratadi va ulkan hisoblash resurslari bilan birga moslashuvchan platformani ta'minlaydi.

Bulut texnologiyalari IoT tizimlarining kengayishini va resurslarning samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. IoT va bulut texnologiyalari o'rtasidagi integratsiya

foydalanuvchilarga quyidagi afzalliklarni beradi: IoT ma'lumotlarini uzluksiz boshqarish, real vaqtli monitoring va tahlil qilish, yuqori darajadagi xavfsizlik, hamda resurslarni tejamkor va samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi. IoT tizimlari bulut yordamida ancha keng miqyosda va iqtisodiy jihatdan samarali ishlashi mumkin bo'ladi, bu esa kompaniyalar va foydalanuvchilar uchun katta foyda keltiradi.

Bulut texnologiyalari bilan integratsiyalashgan IoT tizimlari turli sohalarda keng qo'llanilmoqda: sog'liqni saqlashda bemorlarning holatini kuzatish va monitoring qilish, aqlli shahar tizimlarida transport va xavfsizlikni boshqarish, sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va texnik xizmatlarni bashorat qilish, qishloq xo'jaligida hosilni yaxshilash va agrotexnika tadbirlarini optimallashtirish kabi bir qator amaliyotlar orqali IoT texnologiyalarining kundalik hayotimizga ta'siri kuchaymoqda.

IoT va bulut texnologiyalarining o'zaro aloqasi ma'lumot xavfsizligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bulut provayderlari IoT tizimlari uchun kriptografik himoya, autentifikatsiya, xavfsizlik devorlari va kiberxavfsizlikka oid boshqa zamonaviy chora-tadbirlarni ta'minlaydi. Bu esa ma'lumotlarning maxfiyligini saqlash va ularning ruxsatsiz kirishlardan himoya qilinishini ta'minlaydi. Ayniqsa, sog'liqni saqlash va moliyaviy sohalarda bu choralarning muhimligi yuqori hisoblanadi.

Kelajakda IoT va bulut texnologiyalari integratsiyasi orqali ko'plab yangi imkoniyatlar ochilishi kutilmoqda. IoT tarmoqlarining kengayishi va IoT bilan bog'liq texnologiyalarning rivojlanishi IoT tizimlari uchun bulut platformalarining ahamiyatini yanada oshiradi. Bu integratsiya nafaqat texnologiyalarni boshqarish samaradorligini oshiradi, balki yangi xizmat turlarini yaratish, innovatsion echimlarni tezkor amalga oshirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Xulosa: IoT va bulut texnologiyalari birgalikda insonlar uchun yanada qulay, samarali va xavfsiz raqamli muhit yaratishga yordam bermoqda. Ularning o'zaro integratsiyasi kelajakda sanoat va aqlli shahar konsepsiyalari uchun yangi gorizontlarni ochadi. Shu sababli, IoT va bulut texnologiyalari sohasida tadqiqot va rivojlanishlar davom ettirilib, ularning qo'llanilishi yanada kengaytirilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Internet of Things: A Comprehensive Approach to Enabling Technologies and Applications" - Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi (2016)
2. "Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models" - Michael J. Kavis (2017)
3. "Cloud Computing and the Internet of Things: A Comprehensive Survey" - N. Kumar, R. S. Sahu, A. M. Al-Hawari, et al. (2019)
4. "The Internet of Things: Opportunities and Challenges for Health Care" - T.J. O'Rourke, D.J. Houghton (2020)
5. "Building the Future: Big Teaming for the 21st Century" - Mark W. Johnson (2018)
6. "Cloud Computing for Data-Intensive Applications: Concepts, Technology and Applications" - C.Y. Chan, H.P.H.Sharma (2021)
7. "Internet of Things in Smart Technologies for Sustainable Urban Development" - N.A.B.Abdul Rahman, Y.M.A.Rahman (2021)

8. "Cloud-Based Internet of Things Frameworks for Smart Home Automation Systems: A Survey and Comparative Analysis" - M.A.Gumel, Y.P.Kumar (2022)

INNOVATIVE
ACADEMY